

EMBARGADO HASTA LAS 4 AM EDT DEL 30 DE ABRIL DE 2021

Carta abierta a la Organización Mundial de la Salud y a los miembros de su Consejo Ejecutivo

30 de abril de 2021

[Traducción al español. Por favor, referirse siempre al [original en inglés](#)]

Comprender los orígenes de la pandemia es esencial para abordar nuestras vulnerabilidades y prevenir futuras crisis. Lamentablemente, tal como se indica en cartas abiertas anteriores publicadas el [4 de marzo](#) y el [7 de abril](#), las deficiencias estructurales, de procedimiento y analíticas del estudio conjunto convocado por la OMS sobre los orígenes de la COVID-19 han creado obstáculos innecesarios para esta comprensión.

El 30 de marzo de 2021, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, hizo una serie de [afirmaciones importantes](#) tras la publicación del [informe del estudio conjunto](#) convocado por la OMS. Estas incluyen:

- "No creo que la evaluación [del equipo conjunto] [de un posible incidente de laboratorio] haya sido lo suficientemente amplia. Se necesitarán más datos y estudios para llegar a conclusiones más sólidas... potencialmente con misiones adicionales en las que participen expertos especializados, que estoy dispuesto a desplegar".
- "En lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa... Todavía no hemos encontrado el origen del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejar ninguna piedra sin remover mientras lo hacemos... Está claro que necesitamos más investigación en una serie de áreas, lo que implicará más visitas de campo."

Como científicos y comunicadores de la ciencia, acogemos con satisfacción esta valiente defensa del método científico y de la integridad de la OMS. También esperamos que la clara articulación del Dr. Tedros de los próximos pasos críticos cuente con el pleno apoyo de todos los países y partes interesadas. Esta carta abierta expone recomendaciones específicas sobre lo que debería suponer una investigación completa de los orígenes de la pandemia.

Objetivo de los estudios adicionales:

El objetivo declarado de los estudios adicionales recomendados por el Dr. Tedros debe ser *investigar todos los posibles orígenes de la pandemia de COVID-19*, incluyendo una zoonosis exclusivamente "natural" en la naturaleza, la contaminación humana en una granja de animales y un accidente relacionado con la investigación.

Esto contrasta con el lenguaje reductor de la resolución 73.1 de la [Asamblea Mundial de la Salud](#), que encomienda a la OMS "trabajar en estrecha colaboración con la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y con los países, como parte del enfoque de "Una sola salud", para identificar la fuente *zoonótica* del virus".

Además, la OMS ha [declarado anteriormente](#) que los objetivos de la misión eran únicamente recomendar, ayudar a diseñar y revisar estudios científicos. Como confirmó posteriormente [un miembro del equipo conjunto](#), esto significaba que la realización de una investigación, por no hablar de una auditoría forense de los laboratorios, estaba fuera de las competencias de la misión conjunta.

Para subsanar esta deficiencia, recomendamos que el objetivo declarado se reformule como: *realizar una investigación científica y forense completa de todos los posibles orígenes de la COVID-19, ya sea zoonótico o no*. Esta reformulación del objetivo garantizaría el cumplimiento del método científico de derivar la conclusión de los datos y los hechos, y no lo contrario.

Métodos y protocolos:

Dado lo que está en juego, la "investigación de los orígenes de la COVID-19" debe seguir los más altos estándares de la ciencia basada en datos y revisada por pares. Para hacer esto posible en la próxima fase del estudio de los orígenes de la COVID-19, recomendamos:

- ❑ Enumerar claramente los posibles caminos para la evolución del virus y la infección humana (los Anexos A y B más adelante proporcionan una revisión sucinta de dichos caminos posibles).
- ❑ Asignar el tiempo y los esfuerzos adecuados para examinar todas las hipótesis sin ninguna suposición *a priori*.
- ❑ Garantizar que todos los supuestos y pasos clave del análisis se apoyen en datos reales.
- ❑ Garantizar el acceso a los datos brutos necesarios (registros pertinentes, muestras, solicitudes de proyectos, informes de proyectos, información sobre el personal, información sobre viajes de campo, correos electrónicos pertinentes, cuadernos de laboratorio, etc.) y no sólo a los datos semi-agregados o resúmenes.
- ❑ Compartir todos los registros médicos relevantes, anonimizados de acuerdo con las leyes locales para la protección de la confidencialidad, con el equipo de estudio conjunto.
- ❑ Garantizar que el equipo de científicos y especialistas pueda llevar a cabo sus estudios en reuniones y visitas clave sin la [presencia innecesaria](#) de personal no científico del gobierno anfitrión.

- ❑ Garantizar que los miembros de la misión puedan realizar entrevistas, según sea necesario, de forma confidencial y/o anónima, y con la ayuda de traductores designados por la OMS si es necesario.

Selección del equipo:

Los términos de referencia del estudio conjunto inicial daban a las autoridades chinas un veto efectivo sobre la participación en el equipo internacional, comprometiendo así su independencia. Para apoyar los objetivos revisados de los estudios posteriores, recomendamos que

- ❑ Se elimine cualquier poder de veto y el proceso de selección de los miembros sea transparente para el Consejo Ejecutivo de la OMS.
- ❑ Los expertos internacionales con conflictos de intereses, incluidos los que puedan haber participado en la primera fase del estudio, no deben ser incluidos en el comité independiente organizado por la OMS en adelante.
- ❑ El proceso de selección debe garantizar que el equipo cuente con las habilidades necesarias para evaluar todas las hipótesis de origen de la pandemia y para llevar a cabo cualquier auditoría científica y forense necesaria. Esto requiere la inclusión de expertos en bioseguridad y bioprotección, analistas de biodatos e investigadores forenses, como ya hizo con gran éxito la OMS tras las fugas de laboratorio del SARS en Singapur y Taiwán en 2003/04.

Recursos esenciales:

El trabajo del estudio conjunto se ha visto afectado por el acceso limitado a datos granulares, registros relevantes y muestras. Recomendamos que este tipo y nivel de acceso sea obligatorio para la siguiente fase del trabajo del estudio conjunto, con mención específica de los siguientes recursos clave:

- ❑ Datos anonimizados y muestras biológicas de los primeros pacientes de COVID-19, contactos cercanos y posibles infectados.
- ❑ Registros de laboratorios e instituciones que participan en la investigación de coronavirus en Wuhan.
- ❑ Bases de datos clave de patógenos, muestras y aislados. Estas bases de datos son esenciales, ya que contienen datos sobre virus aún no publicados, y algunos de estos virus pueden estar estrechamente relacionados con el SARS-CoV-2. Recomendamos acceder a los historiales de cambios y a las versiones anteriores desde 2018 para:
 - ❑ La [base de datos](#) MySQL de 62MB batvirus.whiov.ac.cn, incluyendo el acceso a la sección privada protegida por contraseña.
 - ❑ El portal www.virus.org.cn y sus 15 bases de datos subyacentes.
- ❑ La secuencia completa de los 8 coronavirus muestreados en la mina de Mojiang hace varios años, que son algunos de los parientes más cercanos

del SARS-CoV-2 y que fueron mencionados en un [addendum](#) de un artículo de Nature publicado en noviembre de 2020.

- ❑ Documentos elaborados previamente (solicitudes de subvención, informes de progreso detallados, informes finales, publicaciones científicas) por los investigadores implicados en los siguientes proyectos de investigación:
 - ❑ Proyectos de investigación del Instituto Nacional de Salud de EE.UU. titulados "Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence": [1R01AI110964-01](#) y [2R01AI110964-06](#).
 - ❑ Proyectos de investigación de EE.UU. cuyo objetivo es reforzar la capacidad mundial de detección de virus con potencial pandémico: [PREDICT](#) y [PREDICT 2](#).
 - ❑ Proyectos de investigación en China que investigan diversos coronavirus: [31770175](#), [31800142](#), [2013FY113500](#), [81290341](#), [XDPB0301](#), [XDB20101010](#).
 - ❑ La [licitación](#) de julio de 2019 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, cuyo objetivo era aislar nuevos patógenos virales, estandarizar su conservación y establecer una base de datos compartida.
 - ❑ [Proyecto](#) de investigación iniciado por la Academia de Ciencias de China en 2018 para estudiar varios virus y desarrollar vacunas.
 - ❑ "[China Virome Project](#)", también llamado "[China National Global Virome Initiative](#)" (CNGVI), que tiene como objetivo identificar virus desconocidos de la fauna silvestre y forma parte del "[Global Virome Project](#)".

Preguntas esenciales

Dado que la primera fase del proceso de estudio conjunto se centró principalmente en el examen de la hipótesis de la zoonosis, en la siguiente fase del estudio se deben dedicar esfuerzos proporcionales a examinar la posibilidad de un incidente relacionado con el laboratorio, incluyendo abordar las siguientes preguntas:

1. En abril de 2012, tras limpiar el guano de murciélago en una mina abandonada en Mojiang (Yunnan), seis hombres contrajeron una [neumonía grave con síntomas similares a los del COVID-19](#). Todos fueron enviados al hospital de Kunming, donde tres acabaron muriendo. Un médico de guardia del hospital [informó](#) en ese momento de un "posible brote epidémico" de neumonía desconocida al Centro de Control de Enfermedades local, a la llegada del quinto paciente. En 2012 se enviaron muestras no especificadas de estos pacientes al Instituto de Virología de Wuhan (WIV) y a otros laboratorios. La Dra. Shi Zhengli anunció recientemente que el [WIV volvió a analizar las muestras de suero](#).
 - a. ¿Por qué se envió a estos seis mineros a limpiar guano en la mina en abril de 2012? ¿Quién los contrató y los envió a todos al mismo hospital lejano de Kunming?
 - b. ¿Por qué estos casos de neumonía están ausentes de las estadísticas del CDC chino para 2012 y por qué no fueron notificados a la OMS, a pesar

- de que se había comunicado una alerta de "potencial brote epidémico" al CDC local?
- c. ¿Por qué no se mencionaron estos casos de neumonía letal en ningún artículo de investigación científica después de 2014, a pesar de que el programa [PREDICT](#) mostró un gran [interés](#) por los posibles brotes de enfermedad por coronavirus a través del guano de murciélago poco después de estos eventos?
 - d. ¿Se aisló algún coronavirus similar al del SARS en las muestras de los pacientes?
 - e. ¿Qué muestras se tomaron de estos seis pacientes y se enviaron al WIV y a otros laboratorios? ¿Está disponible alguna de estas muestras para su análisis independiente?
 - f. ¿Es posible entrevistar a los tres mineros supervivientes, a sus familiares y a algunos aldeanos de Mojiang -y también tomarles muestras de suero- para comprender mejor en qué condiciones enfermaron estos mineros y cuál fue su patología exacta?
2. A día de hoy, todos los coronavirus más relacionados con el SARS-CoV-2 proceden de esa mina de Mojiang. A algunos científicos que fueron a tomar muestras a la mina [se les confiscaron sus muestras](#), mientras que a los periodistas de investigación se les ha rechazado sistemáticamente.
 - a. ¿Pueden las autoridades chinas ofrecer un acceso sin restricciones a la mina a los científicos internacionales para que continúen con el esfuerzo de muestreo necesario?
 3. El muestreo y las pruebas en animales es la única manera de establecer un origen zoonótico, ya sea en la naturaleza o en una granja. Estos datos deben ser compartidos con la comunidad científica internacional.
 - a. ¿Qué animales fueron, son y serán sometidos a pruebas en China, en qué ecosistemas silvestres y en qué granjas de cría?
 - b. ¿Pueden compartirse los datos completos de estas pruebas con los expertos internacionales y la comunidad científica?
 4. Las autoridades chinas han afirmado que es difícil compartir los datos sobre salud humana con los miembros internacionales del equipo conjunto OMS-China debido a las estrictas leyes nacionales sobre privacidad. Sin embargo, normalmente se puede prescindir del consentimiento informado cuando se utilizan datos desidentificados, como se hizo, por ejemplo, en esta reciente [publicación](#) china sobre 35.040 ciudadanos de Wuhan sometidos a pruebas de COVID-19.
 - a. ¿Por qué no se pudo hacer una exención de este tipo cuando los miembros del equipo de la misión conjunta solicitaron datos muy similares?
 - b. ¿Puede hacerse ahora este tipo de exención?
 5. La Dra. Shi Zhengli ha declarado que las bases de datos de virus del Instituto de Virología de Wuhan se desconectaron [durante la pandemia](#). Sin embargo, la

- principal [base de datos de virus de murciélago](#) se desconectó en septiembre de 2019, tres meses antes del inicio oficial del brote.
- ¿Pueden los funcionarios chinos explicar esta contradicción?
 - ¿Pueden los funcionarios chinos explicar por qué el [artículo científico](#) que describe la [base de datos principal](#) (identificador de objeto digital: [10.11922/csdata.2019.0018.zh](#)) fue retirado del sitio web de la revista china correspondiente "China Science Data" a mediados de 2020?
 - ¿Pueden los funcionarios chinos explicar también por qué el [sitio web completo](#) de "China Science Data", donde se describía la base de datos, quedó [inaccesible](#) en marzo-abril de 2021?
 - ¿Pueden estas bases de datos, en su forma de septiembre de 2019, ser compartidas con el grupo de estudio de la OMS?
6. Un coronavirus de murciélago muestreado en la mina de Mojiang en 2013 ("RaTG13") sigue siendo el virus más relacionado con el SARS-CoV-2. La Dra. Shi Zhengli y Yanyi Wang, director del WIV, dijeron en entrevistas que "[no hay más muestra](#)" de RaTG13, por lo que no es posible realizar más secuencias, y que el virus ya no estaba "[en nuestro laboratorio](#)". Basándose en los datos brutos proporcionados, lamentablemente no ha sido posible [ensamblar](#) la secuencia del genoma de RaTG13.
- ¿Cuándo se agotó por completo la muestra de RaTG13?
 - ¿Cómo se ensambló la secuencia del genoma del RaTG13 y cómo se determinó la secuencia del [extremo 5'](#)?
 - ¿Intentó alguna vez el WIV o cualquier otro laboratorio recrear el RaTG13 o cualquier otro coronavirus ensamblándolo a partir de secuencias genéticas sintéticas?
 - ¿Por qué algunos de los [amplicones de RaTG13](#) están [fechados en junio de 2017](#) y se denominan "7896", que es el [nombre](#) de otro virus estrechamente relacionado recogido en la misma mina?
 - Dado que RaTG13 muestra una [débil unión](#) al receptor ACE-2 del murciélago y se une solo a uno de los ortólogos ACE2 de Rhinolophus affinis, ¿es RaTG13 la verdadera secuencia del genoma completo de la muestra BtCoV/4991 recogida en 2013 por el WIV?
7. Una característica llamativa del genoma del SARS-CoV-2, que aumenta su patogenicidad, es la presencia del llamado "sitio de escisión de la furina". Este sitio fue señalado como un "sitio de escisión" en una [publicación](#) de enero de 2020 por la Dra. Shi Zheng-Li y sus colegas.
- ¿Por qué no se mencionó en la [publicación](#) de Nature de febrero de 2020 el llamado "sitio de escisión de la furina", que es claramente una característica importante y novedosa del virus del SARS-CoV-2?
8. El WIV reconoció [haber aislado tres cepas de coronavirus vivos relacionados con el SARS](#), pero basándose en la [convención](#) de nomenclatura del WIV para sus aislados de virus vivos, parece que el WIV no reveló dos posibles aislados, el WIV6 (no el WIV06) y el [WIV15](#), ya que estos nombres no se mencionan en ninguna parte de la literatura.

- a. ¿Existen estos aislados? Si no es así, ¿cuál es la explicación de por qué se han omitido los nombres de estos aislados en la serie?
 - b. En cualquier caso, ¿se pueden proporcionar al Grupo de Estudio de la OMS las secuencias, los datos adicionales pertinentes y los propios aislados vivos de todos los virus?, además de sus clones y mutantes (si los hay)?
9. Los laboratorios WIV participaron en proyectos de investigación específicos patrocinados por el gobierno en 2019, en colaboración con [EcoHealth Alliance](#). El objetivo clave de uno de estos [proyectos](#) ("vigilancia de los coronavirus de los murciélagos") era identificar los virus potencialmente peligrosos basándose en sus proteínas de espiga e implicaba los llamados experimentos de "ganancia de funciones", en los que los virus se manipulaban específicamente para adquirir nuevas características patógenas.
 - a. ¿Pueden las autoridades chinas proporcionar los cuadernos de laboratorio y los registros electrónicos del WIV y de cualquier otro laboratorio que haya participado en la investigación sobre la "ganancia de funciones" de los virus, así como los resultados, incluidas las secuencias y los aislados relacionados?
 - b. ¿Puede [Peter Daszak](#), presidente de EcoHealth Alliance y también miembro del [equipo de estudio conjunto](#), aclarar el contexto de los [experimentos](#) a los que se refería a finales de 2019 y poner a disposición del equipo de estudio todos los registros pertinentes?
10. El [plan](#) de diagnóstico y tratamiento de la gripe publicado por la Comisión Nacional de Salud de China el 13 de noviembre de 2019 desaconsejaba aislar muestras de virus de pacientes que no dieran positivo en las pruebas de gripe, mientras que el [plan de 2018](#) lo había alentado anteriormente. Este cambio de política puede haber tenido la desafortunada consecuencia de facilitar una circulación no declarada de SARS-CoV-2 en las últimas semanas de 2019.
 - a. ¿Cuál fue la razón de este cambio de política?
11. Las autoridades chinas han declarado que [el personal de cuatro laboratorios de Wuhan](#) dio todos los resultados negativos para los anticuerpos del SARS-CoV-2.
 - a. ¿Cuántas personas se sometieron a las pruebas, en qué laboratorios de Wuhan, en qué días y como parte de qué equipos o servicios dentro de estos laboratorios?
 - b. ¿Se retuvo alguna de estas muestras de suero?
 - c. ¿Pueden los investigadores internacionales independientes volver a analizar las muestras del personal del laboratorio para confirmar los resultados?
12. La [Dra. Shi Zhengli](#) y el Dr. [Yuan Zhiming](#) han afirmado que "todo el personal dio negativo en las pruebas de anticuerpos contra el SRAS-CoV-2" en la VMI de marzo de 2020. Sin embargo, esto es estadísticamente improbable (aproximadamente menos de una posibilidad entre mil millones) dado que hay más de 590 empleados y estudiantes en el WIV y alrededor del 4,4% de la población urbana de Wuhan [dio positivo](#) en ese momento. Incluso si sólo 85

personas se sometieran a la prueba, la probabilidad de no dar positivo seguiría siendo inferior al 4%.

- a. ¿Cómo puede explicarse esta contradicción?
- b. ¿Pueden las autoridades chinas facilitar los datos brutos anonimizados de estas pruebas y las muestras de las mismas para un examen más detallado?

Próximos pasos:

A pesar de lo terrible que ha sido la COVID-19, es casi seguro que no es la última pandemia a la que nos enfrentaremos, y posiblemente ni siquiera la peor. Por lo tanto, es muy urgente tomar todas las medidas necesarias para comprender los orígenes de esta pandemia como base esencial para abordar nuestras peligrosas vulnerabilidades. Hacerlo también sentará un importante precedente para investigar de forma completa y transparente cualquier brote de este tipo en el futuro, dondequiera y comoquiera que se origine.

Hacemos un llamamiento a la Organización Mundial de la Salud y a su Consejo Ejecutivo para que aborden plenamente las recomendaciones y cuestiones planteadas en esta carta como un paso fundamental para proteger a todos los habitantes de la Tierra y a las generaciones futuras.

Firman:

- **Colin D. Butler**, Honorary Professor of Public Health, Australian National University, Canberra, Australia ([0000-0002-2942-5294](tel:0000-0002-2942-5294))
- **Henri Cap**, PhD, zoologist, Toulouse, France
- **Jean-Michel Claverie**, Emeritus Professor of Medicine, Virologist, Aix-Marseille University, France ([0000-0003-1424-0315](tel:0000-0003-1424-0315))
- **Fabien Colombo**, PhD Candidate, Communication and sociology of science, MICA, Université Bordeaux Montaigne, France
- **Virginie Courtier**, Evolutionary geneticist, Institut Jacques Monod, CNRS, France ([0000-0002-9297-9230](tel:0000-0002-9297-9230)) (Co-Organizer)
- **Etienne Decroly**, Molecular virologist, AFMB lab UMR7257, CNRS, France ([0000-0002-6046-024X](tel:0000-0002-6046-024X)), France
- **Rodolphe de Maistre**, MSc Engineering & MBA, France ([0000-0002-3433-2420](tel:0000-0002-3433-2420))
- **Francisco A. de Ribera**, Industrial Engineer, MBA, MSc(Res), Data scientist, ([0000-0003-4419-636X](tel:0000-0003-4419-636X)), Spain
- **Gilles Demaneuf**, Engineer and Data Scientist, BNZ, New Zealand ([0000-0001-7277-9533](tel:0000-0001-7277-9533)) (Co-Organizer)
- **Richard H. Ebright**, Molecular biologist, Rutgers University, USA
- **Andre M. Goffinet**, Prof em, Neurobiology, Univ. Louvain Med Sch, Belgium
- **François Graner**, Biophysicist, CNRS and Univ. de Paris Diderot, France (ORCID [0000-0002-4766-3579](https://orcid.org/0000-0002-4766-3579))

- **José Halloy**, Professor of Physics, Biophysics and Sustainability, Université de Paris, France ([0000-0003-1555-2484](tel:0000-0003-1555-2484))
- **Hideki Kakeya**, Dr.Eng., Associate Professor, University of Tsukuba, Japan ([0000-0003-3788-9133](tel:0000-0003-3788-9133))
- **Milton Leitenberg**, Senior Research Associate, University of Maryland, USA
- **Filippa Lentzos**, Senior Lecturer in Science & International Security, King's College London, United Kingdom ([0000-0001-6427-4025](tel:0000-0001-6427-4025))
- **Rosemary McFarlane** PhD Assistant Professor of Public Health, University of Canberra, Australia ([0000-0001-8859-3776](tel:0000-0001-8859-3776))
- **Jamie Metzli**, Senior Fellow, Atlantic Council, USA (Co-Organizer)
- **Dominique Morello**, Molecular biologist, formerly DR CNRS, science communicator, France
- **Steven Quay** MD, PhD, Formerly Asst. Professor, Department of Pathology, Stanford University School of Medicine, USA ([0000-0002-0363-7651](tel:0000-0002-0363-7651))
- **Nikolai Petrovsky** MBBS, PhD. Professor of Medicine, College of Medicine and Public Health, Flinders University, Australia ([0000-0002-1580-5245](tel:0000-0002-1580-5245))
- **Monali C. Rahalkar**, Dr.rer.nat. Scientist D, Agharkar Research Institute, Pune, India ([0000-0003-0945-4378](tel:0000-0003-0945-4378))
- **Rossana Segreto**, PhD, Department of Microbiology, University of Innsbruck, Austria ([0000-0002-2566-7042](tel:0000-0002-2566-7042))
- **Günter Theißen**, Dr. rer. nat., Professor of Genetics, Matthias Schleiden Institute, Friedrich Schiller University Jena, Germany ([0000-0003-4854-8692](tel:0000-0003-4854-8692))
- **Jacques van Helden**, Dr. Agronomical Sciences, Professor of Bioinformatics, Aix-Marseille Université, France ([0000-0002-8799-8584](tel:0000-0002-8799-8584))
- **Roland Wiesendanger**, Dr. phil., Professor of Physics, University of Hamburg, Germany ([0000-0002-0472-4183](tel:0000-0002-0472-4183))

Anexo A: Escenarios de accidentes relacionados con el laboratorio

Escenario de accidente Escenario de accidente:	Accidente de muestreo sobre el terreno LS1	Infección adquirida en el laboratorio (LAI) del personal de laboratorio de Wuhan LS2	Escape de laboratorio sin LAI LS3
Descripción	Infección durante el muestreo de campo realizado por un laboratorio de Wuhan o en su nombre	Infección dentro de una institución de Wuhan con laboratorios	Infección fuera de una institución de Wuhan con laboratorios
Caso índice	Personal presente en el lugar de muestreo de campo, regresó a Wuhan o infectó a alguien que regresó a Wuhan	Puede ser el personal de laboratorio, el personal, el estudiante o cualquier persona presente en la institución (incluido el trabajador temporal o el visitante).	Alguien fuera del laboratorio, en la proximidad típica o en relación con las actividades del laboratorio (como el procesamiento de residuos)
Nivel de bioseguridad real	Muy limitado al equivalente de un laboratorio de nivel de bioseguridad 2 (BSL-2), normalmente no se lleva el EPI completo	La investigación de coronavirus relacionados con el SARS se realiza oficialmente en los niveles BSL-2 y BSL-3	Investigación de coronavirus relacionados con el SARS realizada oficialmente en niveles BSL-2 y BSL-3
Incidente	Ya sea a través del contacto con animales huéspedes o con desechos de animales en el sitio	Cualquiera: - infección en la sala de laboratorio que manipula el virus - infección en instalaciones comunes compartidas con la sala de laboratorio que manipula el virus - infección en el recinto de la institución a través de aerosoles, desechos o animales de laboratorio extraviados	O bien - infección por aerosol fuera del recinto del laboratorio - infección a través de residuos líquidos o sólidos incompletamente neutralizados fuera del laboratorio - infección a través de un animal de laboratorio extraviado.
Virus [Véase el anexo B sobre la génesis del virus]	Presente en la naturaleza	O bien presente en la naturaleza o en un producto de laboratorio	O bien presente en la naturaleza o en un producto de laboratorio
¿Primera persona infectada en un laboratorio/institución?	Posiblemente - también podría ser un empleado, contratista, trabajador contratado, colaborador, asociado o visitante, acompañante de un estudiante universitario	Probablemente - podría ser un empleado, contratista, trabajador contratado, colaborador, asociado o visitante	La primera persona se infecta fuera del laboratorio/institución

¿Virus en muestras de campo?	No necesariamente. Podría ser una infección de un murciélago del que ni siquiera se han tomado muestras	No si el virus es un producto de laboratorio, o de un murciélago vivo recogido en la naturaleza y criado en el laboratorio	No si el virus es un producto de laboratorio, o de un murciélago vivo recogido en la naturaleza y criado en el laboratorio
¿Virus aislado? (cultivo celular)	No necesariamente. Puede no estar en una muestra de campo y, aunque el virus esté en una muestra de campo, la muestra de campo puede no haber sido procesada todavía	No necesariamente. Podría proceder de una muestra de campo no procesada o de una construcción de laboratorio no aislada	No necesariamente. Podría provenir de una muestra de campo no procesada o de una construcción de laboratorio no aislada
¿Secuenciado el virus?	No necesariamente. Puede no estar en una muestra de campo y, aunque el virus esté en una muestra de campo, la muestra de campo puede no haber sido procesada todavía	No necesariamente. Podría proceder de una muestra de campo no procesada o de una construcción de laboratorio no aislada o no secuenciada	No necesariamente. Podría proceder de una muestra de campo no procesada o de una construcción de laboratorio no aislada o no secuenciada
Argumento nº 1: El SARS-CoV-2 no está presente en el laboratorio	Irrelevante	Relevante sólo en el caso de un virus secuenciado	Relevante sólo en el caso de un virus secuenciado
Argumento #2: Ningún empleado del laboratorio dio positivo a los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 (IgG)	Irrelevante (a menos que se analice a todo el personal de muestreo de campo, contratistas, trabajadores contrata	Irrelevante (a menos que todo el personal del laboratorio, contratistas, trabajadores contratados, asociados y visitantes hayan sido analizados)	Irrelevante

Anexo B: Escenarios de génesis del virus

Escenario del virus:	Encontrado en la naturaleza	Procesamiento rutinario en el laboratorio	Pasaje en serie en el laboratorio, Ganancia de función seleccionada	Manipulación genética en laboratorio, se crea y se selecciona la ganancia de función
	VS1	VS2	VS3	VS4
¿Producto de laboratorio?	No	Sí	Sí	Sí
Descripción	El virus surgió en la naturaleza	El virus surgió de forma natural en el laboratorio a través de mutaciones o recombinaciones (sin selección artificial)	El virus surgió en el laboratorio mediante pasaje en serie (evolución dirigida), mutaciones seleccionadas artificialmente o recombinaciones	El virus surgió en el laboratorio mediante la manipulación genética a través de mutaciones y recombinaciones creadas y seleccionadas

Anfitrión	Huésped natural (murciélago u otro animal)	Cultivos de laboratorio y/o animales de laboratorio	Cultivos de laboratorio y/o animales de laboratorio	Cultivos de laboratorio y/o animales de laboratorio
------------------	--	---	---	---

Téngase en cuenta que también son posibles todas las combinaciones de VS2, VS3 y VS4. Por ejemplo, VS3 seguido de VS2.